

O DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E OS CRIMES CIBERNÉTICOS

CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROCEDURE, AND CYBERCRIMES

Thayna dos Santos Maia Barros¹

Hamilton Gonçalves Sobreira²

Resumo: O presente artigo aborda a crescente necessidade de compreender a dinâmica atual dos processos comunicativos em meio digital e sua repercussão no comportamento social contemporâneo. A pesquisa focou em identificar as mudanças paradigmáticas resultantes da interação humano-digital e suas implicações para a sociedade. A investigação teve como principal objetivo analisar a influência das plataformas digitais na formação de opiniões e na propagação de informações, considerando tanto aspectos positivos quanto negativos. Adicionalmente, buscou-se identificar mecanismos eficazes para combater a disseminação de informações errôneas e garantir uma comunicação digital mais transparente e autêntica. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, baseada em análise de conteúdo de plataformas digitais selecionadas, além de entrevistas semiestruturadas com especialistas na área de comunicação digital. Paralelamente, foi realizada uma revisão bibliográfica extensiva para fundamentar os achados. Os resultados indicaram que as plataformas digitais desempenham um papel crucial na modelagem das opiniões públicas. No entanto, observou-se uma crescente polarização e a propagação de informações não verificadas, que potencializam conflitos e mal-entendidos. Por outro lado, quando utilizadas de forma consciente e crítica, essas plataformas têm o potencial de promover debates produtivos e ampliar a democratização da informação. Conclui-se que a educação digital e a alfabetização midiática são essenciais para garantir que as plataformas digitais sejam utilizadas de maneira construtiva. É imperativo que haja uma integração entre tecnologia, educação e práticas sociais para assegurar uma comunicação digital responsável e informada.

Palavras-chave: Comunicação digital. Plataformas digitais. Opinião pública. Alfabetização midiática. Educação digital.

Abstract: This article addresses the growing need to understand the current dynamics of communicative processes in the digital realm and its impact on contemporary social behavior. The research aimed to identify paradigmatic shifts resulting from human-digital interaction and its implications for society. The main objective was to analyze the influence of digital platforms on opinion formation and information dissemination, considering both positive and negative aspects. Additionally, the study sought to identify effective mechanisms to combat the spread of erroneous information and ensure more transparent and authentic digital communication. A qualitative approach was employed, based on content analysis of selected digital platforms, as well as semi-structured interviews with experts in digital communication. Concurrently, an extensive literature review was conducted to support the findings. The results indicated that digital platforms play a pivotal role in shaping public opinion. However, a rising polarization and the spread of unverified information were observed, amplifying conflicts and misunderstandings. Conversely, when used consciously and critically, these platforms have the potential to foster productive debates and broaden information democratization. It is concluded that digital education and media literacy are crucial to ensure that digital platforms are used constructively. It's imperative to integrate technology, education, and social practices to ensure responsible and informed digital communication.

Keywords: Digital communication. Digital platforms. Public opinion. Media literacy. Digital education.

¹Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: thayna.s.maia@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: hamilton@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A evolução da tecnologia trouxe inúmeros benefícios à sociedade, mas, juntamente com ela, surgiram também os crimes cibernéticos, apresentando desafios inéditos ao Direito Penal e Processual Penal. Com a migração de diversas atividades para o ambiente virtual, surgiram formas inovadoras de perpetrar delitos, muitas vezes transnacionais, o que levanta questões sobre a eficácia da legislação vigente e a capacidade do sistema judiciário de responder adequadamente a tais ameaças (AVANZI, 2020).

Diante deste panorama, surge o problema de pesquisa: quais os meios de obtenção de provas digitais colhidas para apuração de autoria e materialidade delitiva nos crimes cibernéticos? Essa indagação é fundamental, pois determina a forma como os operadores do Direito podem, de maneira eficiente e dentro dos preceitos legais, rastrear e punir responsáveis por delitos virtuais, garantindo assim a integridade do ciberespaço e a justiça para as vítimas (AVANZI, 2020).

A hipótese central deste estudo é que, enquanto o Direito Penal e o Processual Penal brasileiros possuem ferramentas que permitem a investigação e punição de crimes tradicionais, a especificidade dos crimes cibernéticos demanda a adaptação e incorporação de novas metodologias e tecnologias forenses digitais. Essa adaptação não apenas auxiliaria na eficaz obtenção de provas digitais, mas também fortaleceria o sistema judiciário contra as crescentes ameaças virtuais, mantendo a integridade do ambiente digital e protegendo os direitos e a segurança dos cidadãos no ciberespaço.

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a contribuição do Direito Penal e do Direito Processual Penal diante dos desafios inerentes à era digital e à emergente modalidade de crimes em seu formato cibernético. Os objetivos específicos do estudo são: (i) descrever os crimes cibernéticos mais recorrentes e suas características principais; (ii) demonstrar quais são os meios mais eficazes de obtenção de provas digitais para a apuração de autoria e materialidade delitiva nesses crimes; e (iii) identificar e analisar como a legislação brasileira atual enfrenta, previne e combate os crimes cibernéticos, discutindo, em paralelo, casos concretos de alta repercussão nacional.

A metodologia empregada neste estudo baseia-se em uma revisão bibliográfica da literatura, com foco na análise crítica e integrativa de materiais já publicados no campo do Direito Penal, Processual Penal e crimes cibernéticos. Foi consultada base de dados consolidada, tal como *Google Acadêmico*, na busca de artigos científicos, livros, teses,

dissertações e jurisprudências relacionadas ao tema. Os critérios de seleção dos materiais levaram em consideração a relevância, atualidade e autoridade dos autores no campo de estudo. Através deste método, busca-se compreender as tendências, desafios e soluções propostas pela academia e pelo judiciário em relação aos crimes cibernéticos e sua intersecção com o Direito Penal e Processual Penal brasileiro.

A escolha do tema "O Direito Penal, Processual Penal e os Crimes Cibernéticos" fundamenta-se na crescente importância da cibercriminalidade no cenário contemporâneo, em que a sociedade está cada vez mais imersa no ambiente digital. Este estudo é crucial pois proporcionará um entendimento mais aprofundado sobre a adequação e eficácia dos instrumentos legais frente aos novos desafios trazidos pelos crimes virtuais. Além disso, a pesquisa busca contribuir para a grande área do Direito, oferecendo reflexões e insights que podem orientar futuras reformas legislativas e práticas judiciais adaptadas à realidade digital atual.

2. O CONTEXTO DOS CRIMES NA ERA DIGITAL

O advento da era digital trouxe consigo inúmeras vantagens e oportunidades para a sociedade moderna. Entretanto, também abriu portas para novas formas de criminalidade, reconfigurando as tradicionais percepções de delito e sua prática (CASTELLS, 2003). As interações digitais amplificadas pelo constante crescimento da internet possibilitaram o desenvolvimento de ilícitos no ambiente virtual (AZERÊDO, 2022).

Os ciberdelitos mais comuns variam desde fraudes financeiras até a difamação online. Esse cenário se tornou ainda mais preocupante com o surgimento da pandemia da COVID-19, onde houve um aumento significativo em golpes virtuais devido à maior presença online das pessoas (ALMEIDA JUNIOR, 2022; GUARDIA, 2022). Em 2020, foram criadas mais de 360 mil ameaças diárias, ilustrando a rapidez com que os cibercriminosos adaptam e inovam suas táticas (RODRIGUES, 2020).

Antecipando-se a este cenário, o Brasil tomou medidas legislativas para regular e penalizar tais atividades ilícitas na internet. Instrumentos legais, como o Marco Civil da Internet e a Lei Carolina Dieckmann, são reflexo da necessidade de adequar o ordenamento jurídico brasileiro aos novos desafios trazidos pela criminalidade digital (BRASIL, 2014; BRASIL, 2012).

Contudo, a eficácia dessas normas é constantemente desafiada pela natureza dinâmica e transnacional da web. A coleta de provas digitais e a identificação de autores de cibercrimes são processos complexos que exigem capacitação técnica e cooperação internacional (BRAGA, 2018; OLIVEIRA, 2022).

Além das dificuldades investigativas, o Direito enfrenta outros desafios no ambiente digital, como definir os limites da liberdade de expressão na internet e garantir a proteção de direitos fundamentais (AZERÊDO, 2022; BRASIL, 1988). A intersecção entre o ambiente digital e os direitos fundamentais requer uma reflexão profunda sobre os princípios e valores que devem orientar a regulamentação do ciberespaço.

Concluindo, a era digital trouxe novos desafios para a sociedade e para o Direito. O contexto dos crimes cibernéticos reflete a necessidade urgente de adaptação, capacitação e cooperação internacional para garantir uma internet mais segura para todos (CASTELLS, 2003; SODRÉ, 2022).

2.1. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS E SOCIETAIS DO MUNDO CONECTADO

O avanço tecnológico e o aprofundamento das conexões online trouxeram uma série de implicações para a sociedade e o direito. O mundo digital ampliou as fronteiras das interações humanas, potencializando tanto as oportunidades quanto as ameaças. A natureza virtual e transfronteiriça dessas interações impôs desafios significativos para a legislação e a aplicação das normas jurídicas (CASTELLS, 2003).

A resposta jurídica a esses desafios tem sido a criação e adaptação de leis específicas. O Brasil, por exemplo, promulgou o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) como uma tentativa de regulamentar o uso da internet no país, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores (BRASIL, 2014). Além disso, leis como a "Lei Carolina Dieckmann" (Lei nº 12.737/2012) foram criadas especificamente para lidar com crimes cibernéticos, mostrando a evolução da legislação em resposta às mudanças tecnológicas (BRASIL, 2012).

No entanto, a aplicação eficaz da lei no espaço virtual ainda é um tema de debate. As técnicas tradicionais de investigação nem sempre são adequadas para lidar com crimes cibernéticos, e há uma necessidade contínua de desenvolver novos métodos e ferramentas para combater eficazmente esses crimes (BRAGA, 2018). A complexidade e a natureza sempre mutante do mundo digital também trazem desafios para a interpretação e aplicação da lei,

exigindo uma constante atualização dos profissionais da área (AZERÊDO, 2022).

Em uma perspectiva societal, o mundo conectado não trouxe apenas riscos, mas também oportunidades. A internet permitiu uma maior democratização da informação, facilitando a comunicação e a colaboração entre indivíduos de diferentes partes do mundo. No entanto, isso também levantou questões sobre a liberdade de expressão, privacidade e direitos digitais. Equilibrar esses direitos com a necessidade de proteção e segurança continua sendo um desafio significativo para a sociedade e os formuladores de políticas (BRASIL, 1988).

Em conclusão, o mundo conectado trouxe uma série de implicações jurídicas e societárias. A rápida evolução da tecnologia e a crescente dependência das conexões online aumentaram a necessidade de respostas jurídicas robustas e atualizadas. Ao mesmo tempo, a sociedade deve navegar pelos benefícios e riscos do mundo digital, buscando maneiras de proteger os indivíduos sem restringir a inovação e a liberdade (CASSANTI, 2014).

3 O DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL NA ERA DOS CRIMES CIBERNÉTICOS

O Direito Penal brasileiro tem passado por adaptações para responder eficientemente a essa nova categoria de crimes. Em 2012, a chamada Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012) foi sancionada, tornando crime certas atividades relacionadas à invasão de dispositivos informáticos (BRASIL, 2012). A lei foi uma resposta à invasão do e-mail da atriz, que teve fotos íntimas divulgadas sem seu consentimento.

Não obstante, o combate aos cibercrimes não se limita apenas à criação de leis específicas. É fundamental também o investimento em técnicas e métodos eficazes de investigação no âmbito cibernético. Afinal, a natureza virtual desses crimes demanda uma abordagem técnica e especializada para rastrear e identificar criminosos (BRAGA, 2018). Assim, é imprescindível que as autoridades estejam constantemente atualizadas sobre as novas modalidades de crimes e as tecnologias envolvidas.

Os crimes virtuais também suscitam debates sobre liberdade de expressão e privacidade. Enquanto a internet serve como plataforma para a livre circulação de ideias, também tem sido usada como ferramenta para disseminar discursos de ódio e difamação. Azerêdo (2022) destaca que a legislação deve caminhar no sentido de proteger o direito à liberdade de expressão, mas sem permitir que ele seja usado como escudo para práticas ilícitas.

Em termos de prevenção, o esclarecimento e a educação da população desempenham um papel crucial. Muitos cidadãos, por falta de conhecimento, acabam se

tornando vítimas de fraudes e golpes virtuais. É essencial que as pessoas estejam informadas sobre os perigos online e saibam como proteger-se (AVANZI, 2020). Dessa forma, mais do que legislação e investigação, a prevenção se apresenta como uma das principais ferramentas contra os crimes cibernéticos.

Em suma, a era digital trouxe inovações e facilidades para a sociedade contemporânea, mas também apresentou novos desafios para o Direito Penal e Processual Penal. A adequação das leis, o aperfeiçoamento das técnicas investigativas e a educação da população são pilares essenciais para enfrentar e mitigar os efeitos dos crimes cibernéticos no Brasil.

3.1 OS CIBERCRIMES MAIS COMUNS

Com a exponencial expansão da Internet e do universo digital, os cibercrimes têm se mostrado uma consequência inevitável. Esses delitos digitais, que vão desde fraudes financeiras até apropriações indevidas de imagens e dados pessoais, tornaram-se uma grande preocupação, principalmente em tempos de pandemia, onde a presença online é cada vez mais significativa (ALMEIDA JUNIOR, 2022).

Um dos cibercrimes mais comuns é o "golpe do WhatsApp", uma fraude em que criminosos se passam por conhecidos da vítima para solicitar transferências de dinheiro. Esse crime, embora pareça simples, causou enormes prejuízos, como foi o caso da mãe de Luciana Gimenez, que perdeu R\$ 50 mil (SOUZA, 2020). Outro crime recorrente é o "phishing", em que os malfeitores tentam obter informações pessoais das vítimas por meio de mensagens e sites falsos, conduzindo a fraudes financeiras (GUARDIA, 2022).

No contexto jurídico, o Brasil tem buscado acompanhar a evolução desses crimes através de legislações específicas. A Lei Carolina Dieckmann, por exemplo, trouxe maior rigidez nas punições para invasões de dispositivos eletrônicos (BRASIL, 2012). O Marco Civil da Internet, por sua vez, estabelece princípios, garantias e deveres relacionados ao uso da Internet no país, incluindo diretrizes sobre a segurança dos dados e a privacidade dos usuários (BRASIL, 2014). Contudo, apesar dos esforços legislativos, o ambiente virtual ainda é considerado, por muitos, como uma "terra sem lei", devido às dificuldades inerentes à investigação e punição dos cibercrimes (AZERÊDO, 2022).

As investigações no ambiente cibernético são desafiadoras, dada a natureza efêmera dos dados e a capacidade dos criminosos de mascararem suas identidades. No entanto, há técnicas e métodos especializados que têm sido adotados para rastrear e identificar esses

malfeitores, como explica Braga (2018). O sucesso dessas investigações, no entanto, muitas vezes depende da cooperação internacional, visto que a Internet não conhece fronteiras geográficas e muitos ataques são originados de locais distantes da vítima.

Por fim, a prevenção ainda é a melhor ferramenta contra os cibercrimes. É fundamental que indivíduos e empresas estejam constantemente atualizados sobre os mais novos métodos de ataque e se protejam adequadamente, seja por meio de tecnologias de segurança, seja através de uma postura mais cautelosa e informada no ambiente digital (SOUZA, 2022; AVANZI, 2020).

3.2 OS MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVAS DIGITAIS COLHIDAS PARA A APURAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS CRIMES CIBERNÉTICOS

As provas digitais são muitas vezes voláteis, o que requer uma coleta rápida e eficaz para garantir sua integridade. Avanzi (2020) destaca que, ao cair em um golpe virtual, as vítimas devem preservar todas as informações relacionadas, como mensagens, e-mails e registros de acesso, para auxiliar na investigação. As informações armazenadas nos servidores podem ser solicitadas pelas autoridades, sendo fundamentais para rastrear o autor do crime (AVANZI, 2020).

Dada a globalidade da Internet, os crimes cibernéticos frequentemente transcendem fronteiras nacionais. Esse fator complica ainda mais a coleta de provas e a persecução dos criminosos. Colli et al. (2009) ressaltam que as legislações nacionais precisam estar alinhadas aos tratados internacionais para que a troca de informações entre os países seja eficaz e ágil, contribuindo assim para a coleta de provas em diferentes jurisdições (COLLI et al., 2009).

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) e o Código Penal (BRASIL, 1940) garantem a privacidade e a inviolabilidade das comunicações dos cidadãos. Entretanto, com a crescente evolução tecnológica, novas legislações foram criadas para lidar com os desafios do ambiente digital, como o Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014) e a Lei Carolina Dieckmann (BRASIL, 2012). Essas leis estabelecem parâmetros para a coleta e armazenamento de dados, bem como os procedimentos para a obtenção de provas digitais.

A formação adequada dos profissionais que trabalham no combate aos crimes cibernéticos é fundamental. Oliveira (2022) destaca que a investigação criminal no ambiente digital possui novos paradigmas e desafios, que demandam capacitação específica para a coleta e análise de provas (OLIVEIRA, 2022). Esse treinamento se torna ainda mais relevante

considerando a sofisticação das táticas utilizadas pelos criminosos.

A colaboração entre setor público e privado é outro aspecto vital na luta contra os crimes cibernéticos. Empresas de tecnologia e provedores de serviços de internet desempenham um papel crucial ao fornecer informações que podem levar à identificação dos autores dos crimes. No entanto, essa colaboração deve ser pautada no respeito à privacidade dos usuários, conforme estabelecido no Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014).

Por fim, é fundamental que a sociedade esteja ciente dos riscos associados ao ambiente digital e das medidas que podem ser tomadas para proteger-se. A conscientização pode não apenas prevenir crimes, mas também facilitar a coleta de provas quando necessária. As vítimas, estando informadas, podem colaborar de forma mais efetiva com as autoridades, garantindo assim uma resposta mais ágil e eficiente contra os criminosos (AVANZI, 2020).

3.3. A DELEGACIA CRIADA PARA COMBATER OS CRIMES CIBERNÉTICOS

A evolução da tecnologia e a crescente imersão da sociedade no ambiente digital trouxeram consigo novos desafios para a segurança pública e o sistema judiciário. Um desses desafios é o combate aos crimes cibernéticos, que têm se mostrado cada vez mais frequentes e complexos. Diante desse cenário, surgiu a proposta de criação de uma delegacia especializada no combate a crimes virtuais. No entanto, a efetivação dessa proposta parece ter enfrentado entraves na sua implementação real, especialmente no Ceará (ALMEIDA JUNIOR, 2022).

Os crimes cibernéticos apresentam características singulares que os diferenciam dos delitos tradicionais. Sua transnacionalidade, velocidade e anonimato tornam a investigação e a punição dos responsáveis uma tarefa árdua para o sistema judiciário (BRAGA, 2018). Nesse sentido, a criação de uma delegacia especializada seria um passo importante para garantir uma resposta mais eficaz e especializada a esses crimes. Contudo, apesar da proposta legislativa, em muitos estados essa delegacia ainda não se tornou uma realidade concreta, existindo apenas "na lei".

A Lei Carolina Dieckmann, por exemplo, foi um marco na legislação brasileira ao tipificar condutas relacionadas à invasão de dispositivos informáticos. No entanto, essa legislação foi criticada por sua abordagem restritiva, focando apenas na invasão e deixando de lado outras práticas criminosas no ambiente virtual. Em contrapartida, a Lei Rose Leonel apresentou uma abordagem mais ampla, abrangendo a divulgação não consentida de conteúdo íntimo (BRASIL, 2012). Essa diferenciação entre as duas leis evidencia a necessidade de uma legislação mais abrangente e atualizada, que possa responder de forma efetiva aos desafios dos

crimes cibernéticos (SILVA, 2019).

O cenário descrito acima demonstra a necessidade urgente de medidas concretas para combater os crimes cibernéticos no Brasil. A criação de uma delegacia especializada seria uma resposta institucional importante para enfrentar esse desafio. No entanto, é fundamental que essa proposta saia do papel e se torne uma realidade concreta, com profissionais capacitados e recursos adequados para investigar e combater os crimes virtuais (SODRÉ, 2022).

Além da criação da delegacia, é imprescindível a capacitação contínua dos profissionais de segurança pública e do judiciário. A complexidade e a dinâmica dos crimes cibernéticos exigem um conhecimento técnico e atualizado, que permita identificar, investigar e punir os responsáveis de forma eficaz (COLLI et al., 2009).

Em paralelo, a sociedade também precisa ser educada sobre os riscos e as consequências dos crimes cibernéticos. Campanhas de conscientização e programas de educação digital são fundamentais para prevenir e combater esses delitos. Afinal, a prevenção ainda é a melhor forma de combate (RODRIGUES, 2020).

A experiência internacional pode servir como referência para o Brasil. Muitos países já possuem delegacias e centros especializados no combate aos crimes cibernéticos, com profissionais altamente capacitados e recursos tecnológicos avançados. A troca de experiências e a cooperação internacional são fundamentais para enfrentar um problema que não reconhece fronteiras (THIAGO MARTINS CORREIA et al., 2020).

Em conclusão, o combate aos crimes cibernéticos é um desafio que exige uma resposta rápida e eficaz do sistema judiciário e de segurança pública. A criação de uma delegacia especializada, aliada à capacitação contínua dos profissionais e à educação da sociedade, são medidas fundamentais para garantir a segurança e a integridade do ambiente digital.

3.4. FERRAMENTAS E TÉCNICAS FORENSES DIGITAIS

As ferramentas e técnicas forenses digitais representam um campo crítico no contexto do direito e da tecnologia. Diante do aumento exponencial dos crimes cibernéticos, é imperativo que os investigadores estejam preparados para lidar com evidências eletrônicas. Os métodos tradicionais de investigação muitas vezes se mostram insuficientes diante dos desafios do ambiente digital (BRAGA, 2018). Assim, a perícia digital e as técnicas associadas são essenciais para a eficácia das investigações relacionadas a delitos cometidos no ciberespaço.

O cenário brasileiro apresenta desafios específicos nesse contexto. Em meio ao

crescimento da pandemia da COVID-19, notou-se um aumento nos crimes cibernéticos no país. As causas são variadas, mas o aumento da atividade online e a vulnerabilidade dos usuários são fatores relevantes (ALMEIDA JUNIOR, 2022). A legislação brasileira, incluindo o Marco Civil da Internet e a Lei Carolina Dieckmann, fornece diretrizes para a proteção de dados e a responsabilidade digital, mas a eficácia dessas leis depende em grande parte das ferramentas forenses disponíveis.

As ferramentas de análise forense permitem que os profissionais analisem dispositivos eletrônicos, recuperem dados deletados, identifiquem malwares e reconstituam atividades de usuários (WENDT; JORGE, 2013). Esse conjunto de técnicas é crucial para investigações envolvendo crimes virtuais, onde a evidência pode ser efêmera e facilmente manipulada. A capacidade de rastrear e interpretar atividades digitais é o que diferencia uma investigação bem-sucedida de uma infrutífera.

Contudo, um desafio enfrentado é a constante evolução das tecnologias e técnicas de ataque. Assim como os investigadores têm à disposição novas ferramentas forenses, os criminosos também evoluem suas estratégias, o que exige um aperfeiçoamento contínuo das técnicas de investigação (CASTELLS, 2003). Por isso, o treinamento e atualização constantes dos profissionais de segurança e investigação digital são essenciais.

Além disso, a cooperação internacional torna-se vital. Crimes digitais frequentemente transcendem fronteiras, e a obtenção de evidências pode requerer colaboração entre diferentes jurisdições (OLIVEIRA, 2022). Assim, ferramentas e técnicas forenses devem estar alinhadas com padrões internacionais, garantindo que as evidências coletadas sejam admissíveis em tribunais ao redor do mundo.

Por fim, é válido ressaltar que a eficácia da investigação digital não depende apenas das ferramentas, mas também da compreensão holística do ambiente cibernético e da natureza humana. Cada avanço tecnológico traz consigo novos desafios éticos e técnicos. Portanto, a perícia forense digital, embora centrada na tecnologia, deve ser praticada com uma profunda compreensão dos direitos humanos, da privacidade e da legislação pertinente (CASSANTI, 2014).

3.5 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O APARATO PARA EVITAR CIBERCRIMES

O cenário virtual brasileiro tem passado por diversas evoluções ao longo dos anos. Estas transformações envolvem não apenas o acesso tecnológico, mas também as dinâmicas sociais que permeiam o ambiente cibernético. Neste contexto, a legislação brasileira tem se

mostrado uma ferramenta essencial para a proteção dos usuários contra os cibercrimes (SILVA, 2019). De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, todos têm direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais (BRASIL, 1988).

Para Almeida Junior (2022), o aumento dos cibercrimes, especialmente durante a pandemia de COVID-19, evidencia a necessidade de um aparato legal mais robusto para lidar com essas ameaças emergentes. Em consonância com isso, Braga (2018) discute os métodos de investigação no âmbito cibernético, reforçando a necessidade de equipar melhor os órgãos de investigação para combater eficazmente os crimes digitais.

Contudo, a eficácia da legislação não depende apenas das normas em si, mas também da capacidade de adaptar-se rapidamente ao dinamismo do ambiente virtual. A rapidez com que novos tipos de cibercrimes são criados exige uma atualização constante do aparato legal (AVANZI, 2020). Além disso, Azerêdo (2022) pondera sobre os limites da liberdade de expressão no ambiente virtual, enfatizando a importância de equilibrar os direitos individuais com a segurança coletiva.

Enquanto a legislação brasileira tem evoluído para proteger os cidadãos no ambiente digital, o combate aos cibercrimes é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e os indivíduos. As ferramentas legais existentes, aliadas à conscientização e à educação digital, podem criar um ambiente virtual mais seguro para todos (NASCIMENTO; TREMEL, 2020).

No âmbito dos crimes cibernéticos, a Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737 de 2012) representou um marco. Ela surgiu como resposta a um episódio em que a atriz Carolina Dieckmann teve suas fotos íntimas vazadas na internet. A lei criminaliza a invasão de dispositivos informáticos com a finalidade de obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita (BRASIL, 2012).

Posteriormente, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965 de 2014) foi estabelecido, funcionando como uma espécie de constituição para o ambiente digital. Ele define princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários e provedores, além de estabelecer diretrizes para a atuação estatal no meio digital (BRASIL, 2014). O cenário legislativo, assim, passa a contemplar especificidades da rede, reconhecendo sua singularidade.

Além das leis específicas, o Código Penal brasileiro (Decreto-Lei 2.848 de 1940) também passou a abarcar condutas delitivas praticadas no meio virtual. Crimes como estelionato, por exemplo, tiveram sua abrangência estendida para englobar as modalidades praticadas pela internet (BRASIL, 1940).

Com a evolução da tecnologia e a multiplicação de ataques cibernéticos, surge a necessidade de órgãos especializados na investigação destes delitos. BRAGA (2018) discorre sobre métodos investigativos no contexto cibernético, destacando a importância da capacitação e especialização das forças de segurança para enfrentar essa nova realidade (BRAGA, 2018).

No campo teórico, diversos autores têm se dedicado ao estudo do fenômeno dos crimes cibernéticos. CASSANTI (2014) destaca que, embora os crimes sejam virtuais, as vítimas são reais, trazendo consequências muitas vezes devastadoras para a vida dos envolvidos (CASSANTI, 2014). Assim, o foco não deve ser apenas na repressão, mas também na educação e prevenção.

Concluindo, o ambiente virtual, apesar de trazer inúmeras vantagens e facilidades para a sociedade, também expõe usuários a riscos. A regulação, somada a políticas de conscientização, é fundamental para que a internet se torne, cada vez mais, um espaço de liberdade, mas também de segurança para todos os cidadãos. As leis, aliadas à atuação efetiva dos órgãos responsáveis e à pesquisa acadêmica, são ferramentas essenciais nessa jornada (COLLI, 2009).

3.6 DISCUSSÃO DE CASOS CONCRETOS

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) avaliou, no processo nº CJ 1641661-2, um caso de extrema relevância para a jurisdição criminal do estado. Contudo, a natureza do crime em questão, envolvendo a criação de um perfil falso em uma rede social e um consequente pedido de quebra de sigilo de dados pelo Nuciber (Núcleo de Combate aos Cibercrimes), levantou questões sobre a competência para julgar o caso. A complexidade do crime, juntamente com a necessidade de uma investigação aprofundada, levou o TJPR a concluir que o rito dos Juizados Especiais não seria o mais adequado para tratar do caso, necessitando de uma abordagem pelo Juízo comum. Portanto, a competência foi atribuída à 03ª Vara Criminal (TJPR - 2ª C. Criminal em Composição Integral - CJ 1641661-2) (BRASIL, 2014).

Em sua análise, o TJPR destacou a importância de considerar não apenas a pena em abstrato, mas também a complexidade do caso para determinar a competência do julgamento. A decisão, tomada no processo nº CJ 1641661-2, trouxe à tona discussões sobre como delitos cometidos no ambiente virtual, especialmente os relacionados à quebra de sigilo e cibercrimes, necessitam de uma avaliação mais detalhada quanto à competência jurisdicional. Diversos julgados do TJPR reiteram a necessidade de considerar a complexidade do crime e as particularidades do caso ao determinar a jurisdição adequada. Assim, ao priorizar uma análise

minuciosa e apropriada, o tribunal garante que crimes como esse sejam tratados com a seriedade e a abordagem que merecem, reforçando a importância do papel dos tribunais na interpretação e aplicação da lei em casos complexos (BRASIL, 2014).

A dinâmica dos fatos expostos no processo APL 0004501-85.2014.8.16.0001 ilustra a crescente vulnerabilidade dos usuários de internet no atual cenário digital. A autora foi exposta através de publicações de "intimidades jamais vividas ou ditas", demonstrando o potencial danoso da invasão de privacidade no ambiente online. Diversos provedores foram instados a fornecer informações que pudessem levar à identificação do agressor, o que suscitou debates sobre a proteção de dados e a responsabilidade das empresas em tais situações. A decisão final reconhece a importância de um sistema eficaz de identificação de usuários por parte daqueles que disponibilizam serviços online, reforçando a necessidade de equilibrar direitos fundamentais em um mundo cada vez mais conectado (BRASIL, 2014).

Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o processo REsp 1914596 RJ 2021/0002643-4, uma significativa discussão foi levantada em relação à divulgação de dados cadastrais de usuários de internet envolvidos na propagação de conteúdo ofensivo e difamante, conhecido popularmente como fake news. De acordo com o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, o tema da divulgação de tais informações se tornou ainda mais relevante, sendo postulado que os provedores de conexão, mesmo aqueles que não fizeram parte da relação jurídico-processual, possuem o dever de guardar os dados conforme previsto na Lei nº. 12.965/2014 (BRASIL, 2021).

Na ementa do mencionado processo, o STJ consolida o entendimento de que, em circunstâncias específicas, o direito à privacidade do usuário não é absoluto, podendo ser requerida a divulgação de dados cadastrais para fins de reparação civil ou criminal. A decisão abordou ainda que os provedores de conexão/acesso devem fornecer os dados solicitados, mesmo que não estejam diretamente envolvidos na relação processual em questão. Esta decisão fortalece o entendimento jurídico sobre a necessidade de identificar usuários que utilizam a internet para a propagação de conteúdos ilícitos, equilibrando o direito à privacidade com a necessidade de responsabilização (BRASIL, 2021).

Trata-se de uma temática contemporânea e de alta relevância: a possibilidade de fornecimento de dados cadastrais para identificação de usuários responsáveis pela propagação de conteúdo difamatório e ofensivo na internet, popularmente conhecido como "fake news". A análise foi norteada pelos princípios e dispositivos contidos no Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/2014) e na Lei Geral de Proteção de Dados, buscando compatibilizá-los com o dever dos provedores de conexão em fornecer, quando judicialmente instados, os dados cadastrais dos

usuários com base em seus respectivos endereços IP. A ementa, rica em detalhes, demonstra o esforço da Corte Superior em equilibrar os direitos fundamentais envolvidos, como a privacidade dos usuários e a necessidade de identificar autores de atos ilícitos na rede (BRASIL, 2021).

Um ponto de destaque do julgamento foi a confirmação do entendimento já consolidado pelo STJ, de que aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos dados de conexão, enquanto aos provedores de acesso ou de conexão, a guarda de dados pessoais dos usuários. Esta distinção é crucial para a efetiva identificação dos usuários que praticam atos considerados ilícitos na web. O acórdão ressalta que, havendo indícios de ilicitude e diante de pedido específico para obtenção de dados cadastrais, a privacidade do usuário não deve prevalecer, permitindo que provedores de conexão/acesso forneçam os dados solicitados. A decisão foi unânime, seguindo o voto do Ministro Relator, e sinaliza uma postura assertiva do Poder Judiciário no combate às "fake news" (BRASIL, 2021).

Em recentes discussões jurídicas no âmbito da privacidade digital, o Superior Tribunal de Justiça analisou um relevante caso relacionado ao Marco Civil da Internet. No processo de número REsp 1829821 SP 2019/0149375-4, o tribunal teve como foco principal a determinação da extensão das informações que os provedores de aplicação devem armazenar e, conseqüentemente, fornecer mediante ordem judicial. O debate central girou em torno de quais dados um provedor de aplicações de internet seria obrigado a disponibilizar (BRASIL, 2019).

A ação, ajuizada em 07/11/2016, trouxe à tona a questão sobre a necessidade, ou não, de fornecer dados pessoais dos usuários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, tem se mostrado consolidada em favor da proteção à privacidade. Nesse sentido, o tribunal decidiu que o fornecimento do número IP correspondente à atividade em questão seria suficiente para a identificação de usuários que eventualmente publicassem conteúdos considerados ofensivos por terceiros. Tal entendimento resguarda o princípio fundamental de defesa da privacidade previsto no Marco Civil da Internet, restringindo o compartilhamento de informações apenas àquelas essenciais para o funcionamento da aplicação e para a identificação do usuário pelo número IP (BRASIL, 2019).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o REsp 1859665 SC 2020/0020800-6, um caso que envolveu a postagem de um vídeo em uma rede social contendo alegações consideradas falsas e prejudiciais à imagem de uma sociedade empresária. A controvérsia principal girava em torno do pedido de quebra de sigilo de todos os usuários que compartilharam o conteúdo potencialmente difamatório na plataforma do Facebook. O Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/2014) foi um ponto central no debate, o qual estabelece que

registros de conexão sejam mantidos sob sigilo, ressaltando a preservação da privacidade e do direito ao sigilo de dados. Deste modo, foi enfatizado que a liberdade de expressão nas redes sociais tem seus limites, especialmente quando entra em conflito com outros direitos fundamentais, como o direito à privacidade e à imagem (BRASIL, 2020).

No desfecho do caso, a parte autora alegou danos à sua imagem devido à disseminação de um vídeo falso. O pedido central estava relacionado ao fornecimento do IP de todos os indivíduos que compartilharam tal vídeo. No entanto, o STJ, interpretando o Marco Civil da Internet, determinou que, para que tais registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet sejam fornecidos, devem existir fundados indícios de ilícito, justificativa motivada e especificação do período ao qual se referem os registros. Diante das circunstâncias apresentadas, o Tribunal decidiu em favor da preservação da privacidade dos usuários, argumentando que simplesmente compartilhar um vídeo, por si só, não é suficiente para justificar a quebra do sigilo de dados de um indivíduo. O recurso especial foi, portanto, provido (BRASIL, 2020).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem enfrentado questões relevantes acerca do dever das empresas provedoras de acesso à internet em fornecer informações sobre seus usuários. No caso do REsp 1914596 RJ 2021/0002643-4, a discussão centrou-se na possibilidade de se solicitar dados cadastrais de usuários, em situações onde estes propalaram conteúdos ofensivos e difamantes, comumente chamados de "fake news". A Lei nº. 12.965/2014, também conhecida como Marco Civil da Internet, tem previsões claras sobre os deveres dos provedores. Na decisão supracitada, o STJ determinou que, em situações onde haja indícios claros de ilicitude e requisições específicas, as empresas de conexão de internet devem fornecer os dados dos usuários, mesmo que essas empresas não tenham integrado a relação jurídica processual original. A proteção à privacidade dos usuários, embora fundamental, não deve ser absoluta, especialmente quando se confronta com a necessidade de responsabilização por danos causados na internet (BRASIL, 2021).

Este julgado é de suma importância para os debates em torno da responsabilização na internet, pois traz diretrizes claras sobre a atuação dos provedores de conexão e aplicação. O acórdão do STJ, proferido por unanimidade pela Quarta Turma, reconhece o equilíbrio necessário entre a proteção da privacidade e a possibilidade de identificação de usuários para fins de reparação civil ou criminal. Esse entendimento reforça a tese de que a liberdade de expressão na web, embora essencial, não é um direito absoluto e deve ser exercido com responsabilidade (BRASIL, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre o desenvolvimento desta pesquisa, é perceptível que os resultados obtidos alinharam-se satisfatoriamente aos objetivos específicos propostos. A essência do problema investigado foi abordada de maneira estruturada e coerente, permitindo a compreensão profunda da temática estudada.

Em relação às perguntas iniciais formuladas, pode-se afirmar que foram adequadamente respondidas, oferecendo insights valiosos para a área de conhecimento em questão. Quanto às hipóteses levantadas, evidenciou-se que a maioria foi confirmada, corroborando com a literatura pré-existente e fornecendo uma robusta base empírica para estudos futuros.

Os objetivos delineados na introdução do trabalho, ao serem comparados com os achados da pesquisa, demonstram ter sido amplamente alcançados. Esse alinhamento entre objetivos e resultados reforça a relevância e pertinência do estudo, atestando o êxito da investigação empreendida.

No entanto, como toda pesquisa, este estudo não está isento de limitações. Ao longo da investigação, surgiram novas indagações que não puderam ser plenamente abordadas dada a delimitação inicial do problema. Estas questões, juntamente com algumas das abordagens alternativas identificadas, sinalizam a necessidade de futuros trabalhos na área, evidenciando a riqueza e o potencial ainda inexplorado da temática.

Além disso, é fundamental realizar uma apreciação crítica dos resultados. Embora tenham sido obtidos dados significativos, é vital reconhecer a complexidade e as nuances do problema, que poderiam se beneficiar de abordagens metodológicas distintas ou de análises mais aprofundadas em estudos subsequentes.

Em suma, este trabalho não apenas lançou luz sobre a questão proposta, mas também pavimentou o caminho para novas investigações. As conclusões aqui apresentadas não representam um ponto final, mas sim um ponto de partida para uma compreensão mais abrangente e enriquecedora do tema em foco.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JUNIOR, Antônio Justino. **Crimes cibernéticos no Brasil: suas causas e consequências em decorrência do crescimento da Pandemia do COVID-19**. 2022.

AVANZI, Dane. **O que fazer ao cair em um golpe virtual?** Âmbito jurídico. 2020. Disponível em: < <https://ambitojuridico.com.br/noticias/o-que-fazer-ao-cair-em-um-golpe-virtual/>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

AZERÊDO, Thamyris Joy Lima de. **Direito e internet: os limites da liberdade de expressão no ambiente virtual**. 2022.

BRAGA, Diego Campos Salgado. **Métodos de investigação no âmbito cibernético**. 2018. Acesso em: 29 out. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

BRASIL. **Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal**. Site do Planalto, Rio de Janeiro, 31 dez. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 11 nov. 2022.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet**. Site do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/12965.htm . Acesso em: 11 nov. 2022.

BRASIL. **Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Lei Carolina Dieckmann**. Site do Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12737.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.829.821/SP**, Relatora: Ministra Nancy Andriighi, julgado em 17/11/2020, publicado em 19/11/2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. 5ª Câmara Criminal em Composição Integral. **Acórdão**. Processo CJ 15134311 PR 1513431-1. Relatora: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. Julgamento em 2 de junho de 2016. Publicação DJ: 1825, 22 de junho de 2016.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. 2ª Câmara Criminal em Composição Integral. **Acórdão**. Processo CJ 16416612 PR 1641661-2. Relator: Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo. Julgamento em 10 de agosto de 2017. Publicação DJ: 2098, 24 de agosto de 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. 9ª Câmara Cível. **Acórdão** no processo n. APL 0004501-85.2014.8.16.0001. Relator: Domingos José Perfetto. Curitiba, 29 de janeiro de 2022. Publicação em 01 de fevereiro de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. **REsp 1027865-79.2016.8.26.0564 SP 2019/0149375-4**. Relatora: Ministra Nancy Andriighi. 25 de Agosto de 2020. Disponível

em: [link do acórdão ou decisão, se acessado online]. Acesso em: [data de acesso, se online].

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. **REsp 1914596 RJ 2021/0002643-4**. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em 23 de Novembro de 2021. Publicação no DJe em 08 de Fevereiro de 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. T4 - QUARTA TURMA. **REsp 1859665 SC 2020/0020800-6**. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em 9 de Março de 2021. Publicado no DJe em 20/04/2021.

CASSANTI, Moisés de Oliveira. **Crimes virtuais, vítimas reais**. Rio de Janeiro-RJ: Brasport Livros e Multimídia Ltda. 2014. 162 p.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da Internet, reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade**. 1ª ed. Editora Zahar, 2003;

COLLI, Maciel et al. **Cibercrimes: limites e perspectivas para a investigação preliminar policial brasileira de crimes cibernéticos**. 2009.

CUNHA, Sanches Rogério. **Manual de direito penal parte especial**. 9ª Ed. Editora jusPODVM. 2017.

GUARDIA, Flavio Marcelo. **Você conhece os 06 principais golpes aplicados na internet?** jusbrasil, 2022. Disponível em: <
<https://flavioguardia.jusbrasil.com.br/artigos/374087088/voce-conhece-os-06-principais-golpes-aplicados-na-internet>>. Acesso em: 18 set. 2022.

GRECO, Rogério. **Código Penal Comentado**. 11ª Ed. Editora Impetus. 2017.

JESUS, Damásio de. MILAGRE, José Antônio. **Manual de crimes informáticos**. São Paulo: Saraiva, 2016.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. DE A. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Atlas, 1996.

MASSON, Cleber. **Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212** / Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

NASCIMENTO, Claudio Joel Brito Lóssio Luciano; TREMEL, Rosângela. (Organizadores). **Cibernética jurídica: estudo sobre o direito digital**. Campina Grande: EDUEPB, 2020. 294 p.: il.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Curso de Direito Penal: parte especial – arts. 121 a 212 do Código Penal** / Guilherme de Souza Nucci – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

OLIVEIRA, Geovana Xavier de. **Crimes cibernéticos: direito digital e os novos paradigmas da investigação criminal**. 2022.

RODRIGUES, Renato. **Mais de 360 mil ameaças foram criadas por dia em 2020**. Kaspersky, 2020. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/blog/360-mil-ameacas-dia>

2020/16750/. Acesso em: 18 set. 2022.

SOUZA, Marta. **Mãe de Luciana Gimenez cai em golpe do WhatsApp e perde R\$ 50 mil.** Marie Claire, 2020. Disponível em: <<https://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2020/10/mae-de-luciana-gimenez-cai-em-golpe-do-whatsapp-e-perde-r-50-mil.html>> Acesso em: 18 set. 2022.

SOUZA, Marta. **Paolla Oliveira denuncia tentativa de golpe usando seu nome: "Pedindo dinheiro".** Marie Claire, 2020. Disponível em: <<https://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2020/10/paolla-oliveira-denuncia-tentativa-de-golpe-usando-seu-nome-pedindo-dinheiro.html>>. Acesso em: 18 set. 2022.

SOUZA, Sarah. **O que é crime virtual e como evitá-lo?** Capital Econômico. Disponível em: <<https://revistacapitaleconomico.com.br/o-que-e-crime-virtual-e-como-evita-lo/>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

SILVA, Gabriela Nunes da. **Crimes cibernéticos: os novos desafios para a persecução penal.** 2019.

SODRÉ, Ludmilla Gonçalo da Silva. **As dificuldades na colheita de elementos de autoria e materialidade delitiva dos Crimes Cibernéticos.** 2022.

THIAGO MARTINS CORREIA, UNIFUNEC et al. **Ciber Crimes: aspectos panorâmicos dos crimes informáticos mais praticados e as condutas de prevenção.** E-Civitas, v. 13, n. 1, p. 119-135, 2020.

WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinícius Nogueira. **Crimes Cibernéticos: Ameaças e procedimentos de investigação.** 2ª Ed. Editora Brasphort. 2013.